

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA O'YINLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH TA'LIMNING SAMARALI VOSITASI SIFATIDA

Qodirxonov Murodxon Rashidxonovich

Namangan davlat pedagogika instituti dotsenti, kimyo fanlari doktori (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15491834>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada mamlakatimizdagi Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yinli texnologiyalardan foydalanishni takomillashtirish ta'limning samarali vositasi ekanligi yoritiladi, hamda o'yinli texnologiyalarning foydali jihatlari, ularni faoliyat maboytida qo'llash orqali erishiladigan yutuq va kamchiliklar ko'rsatib beriladi. Shuningdek maqolada o'yinli texnologiyaga misollar keltirilib, uni ta'lim jarayonida qo'llash(tajriba va amaliyot) uchun metodlar tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** Maktabgacha ta'lim tashkiloti, o'yin, o'yinli texnologiya, faoliyat, metod, kommunikativlik, ijtimoiylashuv, jarayon.*

Bizga ma'lumki, maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy faoliyati o'yin hisoblanadi.[1] Shu sababdan ham, bu yoshdagi bolalar ta'limida o'yin o'zining musthkam o'rniga ega. Chunki o'yin bilish va uning bir qismi bo'lmish, “kirish, mustahkamlash, mashq, nazorat” tarzida tashkil qilinadi. O'yinlar turli maqsadlarga yo'naltirilgan bo'lib, ular didaktik, tarbiyaviy, faoliyatni rivojlantiruvchi hamda ijtimoiylashuv maqsadlarda qo'llaniladi, O'yinning maqsadlarini ko'rib chiqar ekanmiz, didaktik maqsadi bilimlar doirasi, bilish faoliyati, amaliy faoliyatida bilim, malaka, ko'nikmalarni qo'llash va umumta'lim malaka va ko'nikmalarni rivojlantirish, mehnat ko'nikmalarini rivojlantirishni kengaytirishga qaratilgan bo'ladi. O'yinning tarbiyaviy maqsadi esa mustaqillik, irodani tarbiyalash, muayyan yondashuvlar, nuqtai nazarlar, ma'naviy, estetik, dunyoqarashni shakllantirishdagi hamkorlikni, kollektivizimni, jamoaga kirishib keta olishni, kommunikativlikni tarbiyalash ko'zlangan bo'ladi. Faoliyatni rivojlantiruvchi o'yinlar diqqat, xotira, nutq, tafakkur, qiyoslash malakasi, chog'ishtirish, o'xshatishni topish, faraz, hayol, o'quv faoliyatini motivatsiyalashni rivojlantirishga qaratilgan.[2] Jamiyatning qadriyatlar va me'yorlariga jalb qilinish, muhit sharoitlariga ko'nikish, ehtirolarni nazorat qilish, o'z-o'zini boshqarish, muloqotga o'rgatish psixoterapiyasi esa ijtimoiylashuv o'yinlaridir.

Shuningdek, o'yindan tushunchalar, mavzu, hattoki o'quv predmeti bo'limini ham o'zlashtirishda o'qitish metodi va mustaqil texnologiya sifatida foydalaniladi. O'yinli texnologiyalardan foydalanishning asosini bolalarning faollashtiruvchi va jadallashtiruvchi faoliyati tashkil etadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yinli texnologiyalardan foydalanish orqali ko'p samarali yutuqlarga erishilayotgani bizga ma'lum. O'yinli texnologiyalar asosini o'yin tashkil qiladi. O'yin texnologiyasi ham o'yin metodidan o'zining aniq maqsadi, amalga oshirish kerak bo'lgan jarayonlarning mantiqiy izchilligi va o'zaro bog'liqligi, oldindan belgilangan natijalarga erishish kafolati bilan farq qiladi. L.S. Vigodskiy o'yinni bolaning ichki ijtimoiy dunyosi, ijtimoiy buyurtmalarni o'zlashtirishning vositasi sifatida ta'riflaydi. Bizga ma'lumki, har qanday o'yin muayyan vazifalarni bajaradi:

- maftunkorlik;
- kommunikativlik;
- o'z imkoniyatlarini amalga oshirish;
- tashxis;
- o'yin ishtirokchilari o'rtasidagi muloqot;
- ijtimoiylashuv.

Ma'lumki, o'yinlar quyidagi to'rt asosiy xususiyatga ega:

-erkin rivojlantiruvchi faoliyat, ya'ni bola o'yinni o'zi tanlaydi, unda faol ishtirok etadi. Bunda birinchi navbatda yakuniy natija emas, balki o'yin jarayoni muhim ahamiyatga ega;

-ijodiy xarakter, ya'ni o'yin jarayonida bolalar uchun ijod qilishga katta imkoniyatlar mavjud;

-emotsional ta'sir-bola o'yinda markaziy o'rin egallashni xohlaydi, g'olib bo'lishga intiladi, bu bolaning faolligini oshirishga yordam beradi;

-asosiy va qo'shimcha qoidalar o'yin mazmuni, uning mantiqiy ketma-ketligini belgilaydi.

Shunindek, *"o'yin-bu o'z-o'zidan sodir bo'ladigan jarayon emas. U faqat ma'lum sharoitlardagina yuzaga kelishi va muvaffaqiyatli amalga oshirilishi va ma'lum darajada o'quv materialining muammoli bo'lishligini nazarda tutadi"*-deb hisoblaydi, S.M. Tyunnikova [3].

O'yin ilmiy adabiyotlarda borliq fenomeni (yunoncha phainomenon - yuz beruvchi noyob hodisa) sifatida ko'rib, mehnat faoliyati va o'rganish bilan bir qatorda turadi. O'yin nafaqat bolalar va kattalarni, balki insoniyat turmushida muayyan hodisa sifatida hamda psixologiya va pedagogikada esa maxsus o'rganilayotgan muhim muammolardan biri bo'lib hisoblanadi. Pedagogik adabiyotlarda o'yinga berilgan ta'riflarni ko'plab uchratish mumkin, masalan, L.P.Borzova o'zining izlanishlarida *"O'yin-bu ta'lim oluvchi uchun tabiiy o'qish usuli"* hamda *"Didaktik o'yin esa - bu subyekt uchun ma'lum bir holatdagi o'quv mashg'ullik faoliyatidir"*-deya e'tirof etgan.

O'yinli texnologiyalardan foydalanishning asosini maktabgacha yoshdagi bolalarning faollashtiruvchi hamda jadallashtiruvchi faoliyati tashkil etadi. Shuningdek, o'yinli texnologiyalar (o'yinli ta'lim)-bolalarning ijtimoiy tajribalarini o'zlashtirishining bari ko'rinishlari ya'ni bilim, ko'nikma, malaka hamda hissiy baholovchi faoliyat jarayonini hosil qilishga qaratilgan shartli o'quv vaziyatlarini ifodalovchi shaxsga yo'naltirilgan ta'lim turlaridan biri ya'ni pedagogik texnologiya hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim jarayonida o'yinli texnologiyalar didaktik o'yinli faoliyat shaklida qo'llaniladi. Ushbu faoliyatlarda bolalarning bilim olish jarayoni o'yin faoliyati orqali uyg'unlashtiriladi. Shu sababli tarbiyalanuvchilarning ta'lim olish faoliyati o'yin faoliyati bilan uyg'unlashgan mashg'ulotlar didaktik o'yinli faoliyatlar deb ataladi. [2]

Inson hayotida o'yin faoliyati orqali quyidagi vazifalar amalga oshiriladi:

-o'yin faoliyati orqali shaxsning o'qishga, mehnatga bo'lgan qiziqishi ortadi;

-o'yin davomida shaxsning muloqotga kirishishi ya'ni, kommunikativ-muloqot madaniyatini egallashi uchun yordam beriladi;

-shaxsning o'z iqtidori, qiziqishi, bilimi va o'zligini namoyon etishiga imkon yaratiladi;

-hayotda va o'yin jarayonida yuz beradigan turli qiyinchiliklarni yengish va mo'ljalni to'g'ri olish ko'nikmalarining tarkib topishiga yordam beradi;

-o'yin jarayonida ijtimoiy normalarga mos xulq-atvorni egallash, kamchiliklarga barham berish imkoniyati yaratiladi;

-shaxsning ijobiy fazilatlarini shakllantirishga zamin tayyorlaydi;

-insoniyat uchun ahamiyatli bo‘lgan qadriyatlar tizimi, ayniqsa, ijtimoiy, ma’naviy-madaniy, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o‘rganishga e’tibor qaratiladi;

-o‘yin ishtirokchilarida jamoaviy muloqot madaniyatini rivojlantirish ko‘zda tutiladi.

O‘yin tuzilishiga-maqsad, rejalashtirish, maqsadga erishish, natijalarni tahlil qilish kabi komponentlar kiradi. O‘yinning eng asosiy xususiyati uning ijodiyligidadir. U o‘zaro kurash, musobaqalashish, raqobat shaklida namoyon bo‘ladi. Ilmiy tadqiqod ishlari natijasi shuni ko‘rsatadiki, nazariy jihatdan o‘yinga faoliyat, jarayon va o‘qitish metodi sifatida qarash mumkin. O‘yin faoliyat sifatida maqsadni belgilab olish, rejalashtirish va amalga oshirish, natijalarni tahlil qilishni qamrab oladi va bunda shaxs subyekt sifatida o‘z imkoniyatlarini to‘la amalga oshiradi. O‘yinli faoliyatni motivatsiyalash o‘yin xarakterining musobaqalashish shartlari, shaxsning o‘zini namoyon qila olishi, o‘z imkoniyatlarini amalga oshirish ehtiyojlarini qondirishdan kelib chiqadi. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida o‘quv jarayoni “Takomillashtirilgan ilk qadam” davlat o‘quv dasturidan foydalangan holda tashkil qilinadi. Ushbu o‘quv dasturida o‘quv yili va sog‘lomlashtiruvchi davr uchun mavzular belgilab berilgan.[4] Tarbiyachi asosan oy va hafta mavzusiga mos qilib o‘yinli texnologiya va metodlar tanlashi kerak.

Maktabgacha talim tashkilotida faoliyatlarni tashkil qilish jarayonida bu davrni qiziqarli kechishi uchun tarbiyachi-pedagog, turli xil o‘yinlar, o‘yinli texnologiyalar tayyorlab qo‘yishi zarur. Masalan tayyorlov guruhda elementar matematika faoliyati davomida yoki oxirida “ranglar” o‘yinli texnologiyasini qo‘llashimiz mumkin. Ushbu o‘yinli texnologiyani o‘tkazish jarayonida dastavval bolalarni guruhlariga ajratib olishimiz darkor. Guruhlarga ajratishni ham o‘yin orqali amalga oshirishimiz mumkin. Demak, o‘yinli texnologiya ushbu bosqichlarda amalga oshiriladi:

1-bosqich, “Guruhlanish bosqichi” bunda ishtirokchilar soniga qarab rangli qog‘ozlar (qizil, sariq, yashil) kerak. Mashg‘ulotgacha 2 yoki undan ko‘prok jetoncha tayyorlab qo‘yamiz bolalarning soniga qarab. Jetonchalar aralashtiriladi, har bir ishtirokchiga ya’ni tarbiyalanuvchiga beriladi. Guruhni bo‘lish zarur bo‘lganda, ishtirokchilarga ma’lum qilish kerak, bir xil rangli jetonchalar-bu 1-guruhda, 2-xil rangli jetonchalar-bu 2-guruhda ekanligidan dalolat beradi.

2-bosqich, “Asosiy bosqich” deb ham atashimiz mumkin. Bunda biz har bir guruhga maxsus tayyorlangan” materiallarni ya’ni rangli geometrik figuralar va rangli qutichalar taqdim qilamiz va shartlarni tushuntiramiz. Shartlar quyidagicha, bolalarga taqdim qilingan materillar, rangli geometrik figuralarni rangli qutichalarga rangi va shaklini aytib, solishlari kerak bo‘ladi.

3-bosqich, “Yakuniy bosqichimiz” esa o‘yinli texnologiyalarni yakunlash hamda ishtirokchilarni rag‘batlantirish kabi qismlardan iborat.

Mazkur o‘yinli texnologiyani qo‘llash orqali bolalarni faoliyatdan olgan bilimlari mustahkamlab olinadi, o‘zaro do‘stlik, hamjihatlik tuyg‘ulari shakllanadi va kayfiyatlariga ham ta’sir qiladi.

Keyingi o‘yinli texnologiyamiz esa “Blits o‘yin” texnologiyasi ushbu o‘yinli texnologiyadan foydalanish orqali biz har bir bolalarda chaqqonlik, hozirjavoblik hamda jamoada ishlash va o‘zaro hurmat shakllanadi. Elementar matematika faoliyatida bu o‘yinli texnologiyani fasllar, ulardagi hodisalarni anglash va fazoga qarab mo‘ljall olish malakalarini mustahkamlash uchun qo‘llashimiz mumkin. Masalan, yil fasllariga doir qilib o‘tkazishda quyidagicha shartlardan foydalanishimiz mumkin:

Rasmda qaysi fasl tasvirlanganini topish va keyin fasllar yoniga bu davrda bo‘ladigan hodisalar, bayramlarni ajratib chiqishlari kerak bo‘ladi. Agarda faoliyat va o‘yin jarayoni yana

ham qiziqarli tashkil qilinmoqchi bo‘linsa, oldin qarsaklar metodini qo‘llashimiz mumkin. Bunda tarbiyachi bir nechta marta qarsak chaladi, chalingan qarsaklar sonini bolalar aytishi kerak. Metod qo‘llanib bolalar diqqati jalb qilib olingan holda o‘yinli texnologiyani shartlarini bajarishadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak hozirgi davrda bolalarga sifatli ta‘lim berish uchun an‘anaviy tarzda faqatgina ko‘rgazmalarni tushuntirib berishning o‘zi kamlik qiladi. Tarbiyalanuvchilar faoliyatlarda faol qatnashishlari, o‘z fikr-u mulohazalarini bayon qilishlari uchun tarbiyachi kreativ bo‘lishi darkor. Kreativlik bilan bir qatorda fasilitatorlikni ham uddalay olgan pedagog hozirgi zamonning eng zarur a‘zovidir. Yuqorida sanagan sifatlarga ega tarbiyachi esa har bir faoliyat uchun qiziqarli o‘yin, o‘yinli texnologiya, interfaol metodlardan foydalansa maqsadga muvofiq. Ta‘limda zamonaviy o‘yinli texnologiyalardan foydalanish orqali maktabgacha ta‘lim tizimi uchun qabul qilingan davlat dasturlarini amalga oshirishda asosiy vosita sifatida foydalaniladi. “Takomillashtirilgan ilk qadam” davlat o‘quv dasturi hamda O‘zbekiston Respublikasining Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablarida ko‘zlangan barcha maqsadlarga erishiladi.

Faoliyat davomida bitta o‘yinli texnologiyalarga erishish orqali bola har bir rivojlanish sohalari bo‘yicha yutuq erishishini kuzatishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. “Maktabgacha Pedagogika” F.R. Qodirova, Sh.Q.Toshpo‘latova, N.M.Kayumova, M.N. A‘zamova “Tafakkur Nashriyoti Toshkent – 2019 313-b
2. N.M.Mamajonova, F.M.Bekchova, M.A.Durdiyeva. “Maktabgacha ta‘lim-tarbiyani tashkil etish” “Bookmany print” Toshkent 2023. 169-bet
3. Тюнникова С.М. Использование игры в учебно-воспитательной работе мастера производственного обучения. Мет.реком-ции.М.: 1990.-60 с.
4. “Takomillashtirilgan ilk qadam” davlat o‘quv dasturi Toshkent 2022. 36-b
5. Xalimjanovna, A. M. (2024). Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida ta‘lim-tarbiyaviy faoliyatlarni tashkil etishga zamonaviy yondashuv ta‘lim bilan amaliyot integratsiyasi. Science and innovation, 3(Special Issue 31), 451-454.